

“AJOYIB KUNLARNING BIRIDA”: ICHKI OLAM VA TASHQI VOQELIKNING
BADIY TALQINI

Adilova Fanuza Shodiyor qizi

ToshDO‘TAU tayanch doktoranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15845406>

Annotatsiya. Mazkur tezisda Xayriddin Sultonning “Ajoyib kunlarning birida” qissasi zamonaviy o‘zbek adabiyotidagi janriy, poetik va falsafiy xususiyatlari nuqtai nazaridan tahlil etiladi. Asarda sodda hayotiy voqea fonida insonning ichki olami, ruhiy kechinmalari va hayot mazmuni haqidagi falsafiy mushohadalar chuqur yoritilgani alohida e‘tiborga loyiqdir. Qissaning syujeti an’anaviy qissa tuzilmasiga asoslangan bo‘lsa-da, asarda zamonaviy psixologizm va ichki monolog vositalari ustuvorlik qiladi. Bosh qahramon Sultonning ruhiy kurashi, ichki dialoglari va hayotiy sarhisobi orqali muallif inson ongining nozik qatlamlarini ochishga erishadi. Yordamchi personajlar – Abdulla, Kamol va ayniqsa, tarixiy shaxs sifatida gavdalangan Botir Zokirov obrazlari qahramon xarakterini ochishda hamda milliy-estetik qadriyatlarni ifodalashda muhim rol o‘ynaydi. Asarda milliy o‘zlik, ma’naviyat, mehr-oqibat, avlodlararo bog‘liqlik kabi mavzular adabiy-estetik vositalar orqali yoritilib, qissa zamonaviy o‘zbek nasrining ruhiy-falsafiy yo‘nalishdagi yutuqlarini namoyon etadi.

Kalit so‘zlar: Zamonaviy qissachilik, ruhiy kechinma, ichki monolog, falsafiy mushohada, qahramon obrazi, Botir Zokirov, milliy ma’naviyat, avlodlar bog‘liqligi, psixologizm, syujet dinamikasi, lirik-falsafiy qissa.

Xayriddin Sulton qalamiga mansub “Ajoyib kunlarning birida” asari hajm jihatidan qissa janriga taalluqli bo‘lib, zamonaviy o‘zbek qissachiligi rivojida o‘ziga xos yangi qirralarni namoyon etgan. Avvalo ta’kidlash joizki, adib bu qissada oddiy hayotiy voqea orqali chuqur falsafiy va ruhiy mazmuni ochib berishga erishadi. Janr xususiyati sifatida asarda realistik tasvir usuli psixologik tahlil bilan uyg‘unlashgan: an’anaviy qissa syujet tuzilmasi (ekspozitsiya, tugun, rivoj, kulminatsiya va yechim) saqlangan holda, zamonaviy nasrga xos psixologizm va lirik-tafakkuriy ohang ilgari suriladi. Binobarin, zamonaviy qissa janri evolyutsiyasi jarayonida Sultonning ushbu asari yangi mavzu va yangi qahramonlarni adabiyotga olib kirgan namunalardan biridir. Tadqiqotchilarning qayd etishicha, “Ajoyib kunlarning birida” singari qissalar o‘zbek adabiyotiga yangicha ruh bag‘ishlab, undagi personajlar nihoyatda tabiiy, hayotiy va milliy qiyofasi bilan ajralib turadi.

Asarda zamon va makon uzviy uyg‘unlikda tasvirlanib, qissa janrining o‘tish davridagi imkoniyatlari to‘la namoyon etilgan.

Mazkur qissaning janr tabiati an’anaviy qissadan farqli o‘laroq, syujetning ichki dinamikasiga ko‘proq tayanadi. Bu holat qissada odatdagi tashqi voqealardan ko‘ra qahramonning ichki kechinmalari, xotiralari va mulohazalari asosiy o‘rin tutganida ko‘rinadi. Shunga qaramay, asarda syujet kompozitsiyasi klassik qissa talablari darajasida izchil qurilgan: ekspozitsiyadan tortib yechimga qadar voqealar oqimi uzviy va mantiqiy ravishda rivojlanadi. Jumladan, asar ekspozitsiyasi qahramonning shahardagi mehmonxonaga kelishi va muhit tasviri bilan boshlanadi.

Muallif kinoya va subtil ironiya orqali o‘quvchini voqea zamiriga tortadi: “*Bu voqea ajoyib kunlarning birida ro‘y berdi. Ochig‘ini aytganda, bu kunni bu qadar ajoyib deb ham bo‘lmasdi (havo sovuq, yer balchiq, yo‘l-yo‘lkalar shilta-shalobbo, samolyotga билет yo‘q, «Paxtakor» birinchi*

Iyul, 2025-Yil

ligaga tushib ketgan...)”. Ushbu satrlarda davr realiyalari (ob-havoning noxushligi, transport muammosi, futbol jamoasining mag‘lubiyati) hazil aralash ifoda etilib, asarga realizm ruhi bilan birga kinoyali muhit yaratilgan. Shu tariqa, qissa to‘g‘ri ekspozitsiya orqali voqealarni boshlab, o‘quvchida qiziqish uyg‘otadi.

Adabiyotshunoslar fikricha, zamonaviy o‘zbek qissachiligida 1970-80-yillardan boshlab hayotni realistlik aks ettirish barobarida inson ruhiyatini chuqur tahlil etishga intilish kuchaygan.

Xususan, O‘tkir Hoshimov, Erkin A‘zam, Xayriddin Sulton kabi yozuvchilar qissa janrida realistlik va falsafiy-uslubiy izlanishlar olib bordilar. “Ajoyib kunlarning birida” qissasi ham ana shunday izlanish mahsuli bo‘lib, unda an‘anaviy povest elementlari (syujet drammatizmi, konflikt) zamonaviy ruhiy kechinmalar ifodasi bilan boyitilgan. Buning natijasida asar o‘z janriy doirasida falsafiy-lirik qissa sifatida e‘tirofqa loyiq bo‘lgan. Bahodir Karim ta‘kidlaganidek, badiiy asarni takror mutolaa qilish uning sirli va yashirin qirralarini kashf etishga yordam beradi, hatto “qayta mutolaa asarning yangi bir davr-u davronini boshlab berishi mumkin”. Xayriddin Sulton qissasi ham xuddi shunday, takroran o‘qilganda yanada teran ma‘no-mazmun qatlamlarini ochib beruvchi janr durdonasiga aylangan.

“Ajoyib kunlarning birida” qissasining obrazlar poetikasi – bosh qahramon va yordamchi personajlarning yaratilish usuli, ularning ichki dunyosi va ijtimoiy-estetik vazifalari bilan ahamiyatlidir. Asarning markazida 43 yoshli bosh qahramon Sulton turadi. Sulton – hayot sinovlaridan o‘tgan, ma‘lum ma‘noda ruhiy iztiroblar bilan yashayotgan oddiy bir inson. Adib bu qahramonni to‘liq hayot yo‘li bilan tanishtirish yo‘lidan bormaydi; aksincha, eng murakkab vaziyat – hayot va o‘lim o‘rtasidagi ruhiy kurash pallasi orqali uning xarakterini ochib beradi.

Darhaqiqat, Xayriddin Sulton qahramonlarining shakllanishida muhim bir uslub ko‘zga tashlanadi: yozuvchi qahramon hayotidagi eng keskin burilish nuqtasini tasvirlab, o‘sha holatda uning butun umrini, dunyoqarashini aks ettiradi. Mazkur qissada ham Sulton obrazi o‘lim xavfi ostida o‘z hayotini sarhisob qilayotgan inson sifatida gavdalanadi.

Sulton obrazi poetikasining asosiy jihati – uning ichki monologi va kechinmalaridir. Bosh qahramon ko‘p vaqtini xayol va xotiralar og‘ushida o‘tkazadi, o‘zi bilan o‘zi dialog quradi. Bu orqali muallif qahramonning ichki olamini, pushaymon va armonlarini teran yoritadi. Xayriddin Sulton asarlarida inson qalb kechinmalari va ruhiy tug‘yonlari milliylikka yo‘g‘rilgan holda tasvirlanadi. Yozuvchi oddiygina ko‘rinuvchi qahramonlarning qalbida ham ulkan ruhiy to‘liqlar kechishi mumkinligini mahorat bilan ko‘rsatadi. Masalan, Sultonning ichki kurashi – bir tomonda oila va farzandlar oldidagi mas‘uliyat hissi, ikkinchi tomonda esa o‘lim yaqinlashayotgani tufayli paydo bo‘lgan qo‘rquv va nadomat – asar davomida dialogik tarzda ochiladi. Bu borada M.Baxtinning dialogiklik nazariyasi yodga tushadi: olim tasviricha, hatto inson yakka o‘zi qolgan paytda ham u o‘z botinida ichki suhbat, bir-biri bilan bahs qiluvchi “ikkita ovoz”ni olib yuradi.

Darhaqiqat, Sulton obrazi misolida ham ichki monolog aslida qahramonning o‘zi bilan polemik dialogi tarzida kechadi – u o‘z hayotining mazmuni haqida o‘ylarkan, goh umidsizlikka tushib o‘zini koyiydi, goh yana o‘zini o‘zi tasalli beradi.

Asardagi yordamchi qahramonlar ham bosh qahramon xarakterini yoritishga xizmat qiladi.

Qissada Sultonning jiyani Abdulla va Abdullaning do‘sti Kamol singari obrazlar qatnashadi.

Ular Sultonning holidan xabar olish uchun qidirib kelib, uni mehr bilan qo‘llab-quvvatlaydilar.

Iyul, 2025-Yil

Bu ikki yosh obraz vositasida asarda avlodlararo ruhiy bog'liqlik va insoniy mehr-oqibat mavzusi yoritilgan. Xususan, mehmonxonadan Sultonni topib, uni birga ovqatlanishga va keyinroq mashhur san'atkor huzuriga ergashtirishlari – yosh avlodning kattalarga hurmati va sadoqatini ko'rsatadi. Ularning samimiy do'stona munosabati Sultonga ma'naviy madad bo'ladi, bu esa qahramonning ichki krizisini yengillashtirishga ko'maklashadi.

Qissada ayniqsa diqqatga sazovor obraz – bu o'z nomi bilan zikr etilgan mashhur san'atkor Botir Zokirov obrazidir. Aslida Botir Zokirov – 1960-70 yillarda jahonga mashhur bo'lgan o'zbek xonandasi bo'lib, yozuvchi real tarixiy shaxsni asarga kiritish orqali qissa mazmunini boyitgan.

Botir Zokirov obrazi san'at va abadiyat timsoli sifatida gavdalanir: u bilan uchrashuv epizodida Sulton va uning sheriklari ulkan taassurot oladilar, san'atkorning haqiqiy insoniy qiyofasi namoyon bo'ladi. Botir aka (Zokirov) ularga Navoiyni yod olganini, Fuzuliy va Mashrab g'azallaridan parcha keltira olishini faxr bilan so'zlab beradi – buning ortida milliy adabiy merosga sadoqat va hurmat ko'rinadi. Masalan, san'atkor Kamolga javoban shunday deydi: *“Navoiy! ... Bu kitob ulardan yodgor. ... Mir Alisher mana shundoq deganlar: «El netib topgay menikim, men o'zimni topmasam»*”. Shuningdek, Zokirovning o'zi ham bir necha mumtoz satrlarni hamda xalq qo'shig'idan misralar keltirib, sof va mazmunli so'zlarga oshno bo'lib ulg'ayganini ta'kidlaydi.

Bu orqali Botir obrazi milliy ruh va ma'naviyatning tashuvchisi sifatida gavdalanadi.

Uning san'atga, adabiyotga mehr qo'ygan ziyoli qiyofasi Sultonga kuchli ta'sir ko'rsatib, qahramon ruhiyatida ijobiy siljish yasaydi.

Botir Zokirov obrazi qissada yana bir estetik vazifani bajaradi: umrning boqiyliigi va san'atning o'lmasligi g'oyasini ilgari suradi. Sulton Botir Zokirov bilan muloqot asnosida hayot va o'lim haqida mulohaza yuritadi. Yuriy Gagarinning Botir Zokirov haqidagi e'tirofi ham eslatib o'tiladi: kosmonavt Gagarin “jahonda bunday estrada artisti yo'q” deya Botirni ulug'laganini eshitib, qahramon faxr va hayrat tuyg'usini kechiradi. Bu real tarixiy fakt san'atkor shaxsining naqadar yuksak qadrlanganini ko'rsatib, asar voqealariga ishonarli zamin yaratadi. Shu tariqa, Botir obrazining kiritilishi Sultonning ma'naviy kuzgusi vazifasini o'taydi – u Sultonga hayotning go'zalligini, san'at va merosning abadiyligini eslatadi va qahramon ruhiyatida uyg'onish yasaydi.

Umuman olganda, **obrazlar tizimi** asarning g'oyaviy-badiiy yukini ko'tarib turibdi. Bosh qahramon Sultonning individual fojeasi orqaligina emas, balki yordamchi qahramonlar bilan o'zaro munosabatlari orqali ham zamon va jamiyat haqida umumlashma xulosa chiqiladi. Har bir obraz o'z **ijtimoiy-estetik yuklamasi** bilan mazmundor: Sulton – oddiy insonning hayotiy kurashi va iztiroblari ramzi bo'lsa, Abdulla va Kamol – yosh avlodning fidoyi va mehribon qiyofalari, Botir Zokirov – milliy madaniyatning porloq yulduzi va ilhom manbai. Shu tariqa, qissadagi obrazlar poetikasi ko'p ovoqli (polifonik) badiiy tuzilmani hosil qiladi. Bakhtin nazariyasiga ko'ra, chinakam polifonik asarda muallif qahramonlarga mustaqil ovoz beradi, ularning dunyoqarashi o'zaro dialogda shakllanadi. Sulton qissasida ham har bir asosiy obraz – Sulton, Botir, Abdulla – o'z “ovozi” va dunyoqarashiga ega bo'lib, asar ichida bir-biri bilan muloqotga kirishadi va shu dialog jarayonida asarning ma'naviy mazmuni tobora chuqurlashadi.

Xayriddin Sultonning “Ajoyib kunlarning birida” qissasi zamonaviy o'zbek nasrida janr va mazmun jihatidan yangi qirralarni ochgan asarlardan biridir. Qissada hayotiy voqealilar fonida inson ruhiyati, ichki kechinmalari va falsafiy mulohazalari teran yoritilgan. Bosh qahramon Sulton obrazi orqali muallif o'lim va hayot oralig'idagi insoniy iztirobni chuqur tahlil qiladi.

Iyul, 2025-Yil

Yordamchi personajlar esa qahramon xarakterini ochishda muhim badiiy vositaga aylangan. Botir Zokirov obrazi esa milliy ruh, adabiy-estetik meros va insoniy kamolot timsoli sifatida talqin etiladi. Qissa ruhiy-falsafiy qissachilik namunasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sarimsoqov B. Badiiylik asoslari va mezonlari. – T.: 2004. B – 22.
2. Jahon adiblari adabiyot haqida. – T.: Ma'naviyat, 2010.
3. Umurov H. Adabiyot nazariyasi – T.: Sharq, 2002. B – 111
4. Бахтин М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусства, 1979. С 9.
5. Добин Е. С. Искусство детали: Наблюдения и анализ . Л.: Сов. писатель (Ленингр. отд.), 1975.
6. Sulton X. Ko'ngil ozodadur. – T.: Yangi asr avlodi, 2019.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH